

DEPRESIJA KROZ ŽIVOTNE CIKLUSE KOD ŽENA

UDK 616.89-008.454:618.173(497.11)

Kratko saopštenje

Snježana Toković¹

Sažetak

Depresija pokazuje epidemijske razmere u svetu pa i u Beogradu u Srbiji. Savremeni način života sa svim svojim karakteristikama pogoduje porastu depresivnih poremećaja naročito za vreme menstrualnog ciklusa, PMS-a, trudnoće, steriliteta, menopauze i klimakterijuma.

Cilj istraživanja je utvrditi učestalost i uzroke depresivnih poremećaja, kao i komparaciju kroz životne cikluse. Uzorak je sačinjavalo 100 žena prosečne starosti od 35-52 godine života. Istraživanje je obavljeno u Domu zdravlja “Savski venac” u Beogradu.

Metode rada su psihijatrijski intervju, psihijatrijski protokoli, komparativna analiza i Hamiltonova skala depresivnosti.

Rezultati studije pokazuju porast depresivnih poremećaja kroz životne cikluse, a naročito za vreme menopauze i do 70%. Raniji početak menopauze i za 5 godina imalo je 60% ispitanica, a kao provociarjući factor navodi se stres zbog posla i to kumulativni. Komparativnom analizom utvrđen je porast depresivnih poremećaja kod ispitanica sa visom stručnom spremom u odnosu na niže kvalifikacije za 20%.

Može se zaključiti da problem depresije u različitim životnim ciklusima zahteva multidisciplinarni pristup i pronalaženje adekvatnog mesta za psiho-socijalne faktore u nastanku i terapiji ovog sve češćeg psihičkog poremećaja.

Ključne reči: depresija, životni ciklusi, menopauza, multidisciplinarni pristup

¹ snjezana.tokovic@gmail.com, Dom zdravlja, Beograd

UVOD

Menopauza je fiziološki događaj, koji karakteriše prestanak menstruacije, a koji se u Evropi dešava oko 50 godine života, u odnosu na klimakterijum, koji je dugotrajan proces uzrokovan involucijom jajnika. Period klimaksa može trajati i do 10 godina pre i 10 godina, nakon poslednje menstruacije. U biloškom smislu menopauza se može shvatiti kao bolest uslovljena nedostatkom estrogena, a klimakterijum period u kome se ovaj nedostatak sa protokom vremena više ispoljava. Ovakav pristup je redukcionistički jer obuhvata i anatomske i biohemijske promene u tom periodu, dok su psihološke i socijalne dimenzije zaboravljene. Menopauzu karakterišu: gubitak pubične dlakavosti, smanjenje vlažnosti i atrofične promene na zidovima vagine, smanjenje veličine cervixa i uterusa, opšta pelvična involucija, koja može rezultirati i inkontinencijom urina. Involutivne promene jajnika dovode i do metaboličkih promena, a jedna od rezultanti je osteoporoza, fraktura kičme i karličnih kostiju, naročito od 50 godine i 5-6 puta češće kod žena nego kod muškaraca, koronarna tromboza, infarkti miokarda zbog porasta holesterola, triglicerida i lipoproteina.

Klimakterični simptomi su:

-vazo-motorni (vrući talasi, preznojavanje, osećaj hladnoće, vlažni i ukočeni ekstremiteti)

-seksualni simptomi (dispareunija, gubitak polne želje)

-muskulo-skeletni (napetost i bol u leđima, ramenima, laktu i drugim zglobovima, zbog redukcije mišićnog snage)

-psihološki simptomi (umor, iritabilnost, insomnija, depresija, napetost, gubitak energije)

Menja se i fizički izgled žene, koža je manje elastična, masne naslage se drugačije raspoređuju, nabori kože postaju vidljivi, mišići su mlitaviji, dojke gube na čvrstini, atrofiraju mišići ekstremiteta, a dobiva se na telesnoj masi. Pojavljuju su i sledeći krizni faktori: bračni, roditeljski, interpersonalni, razvojni, zdravstveni itd.

Značajna su i sledeća četiri životna događaja: gubitak majke pre navršene 11 godine starosti (reaktivacija rano doživljene traume zbog uticaja kriznih faktora može doprineti razvoju depresije), nezaposlenost (žena ima uglavnom ulogu domaćice i angažovana je samo oko podizanja dece), troje ili više dece nižih starosnih granica,

koja žive s majkom i nedostatak odnosa poverenja i bliskosti sa osobama iz socijalnog okruženja.

U zavisnosti od strukture ličnosti, spominju se 4 koping mehanizma u klimakterijumu:

-Introspektivne žene (u stanju su da sagledaju šta se s njima događa, nalaze zadovoljstvo u harmoničnom bračnom životu, dobroj integraciji s okolinom, zadovoljavajućom poslovnom karijerom ili snažnoj religioznosti);

-Lične koping strategije (svojevrsne su ženama niže inteligencije, poreklom iz nižih socio-ekonomskih kategorija, iz seoske sredine, koje prihvataju somatske neprijatnosti kao klimakterične, ali nisu preokupirane tim tegobama),

-Hiperaktivnost kao koping stil (ne iznose nikakve žalbe za klimakterični period i ovakav je pristup možda najefikasniji).

Sa svim opisanim žena je vrlo kompleksna i posebna, ranjivija kroz životne cikluse, te otuda i ovo istraživanje, obavljeno u domu zdravlja „Savski venac“ od 2008-2010. Uzorak je sačinjavao 100 žena.

CILJ RADA

Cilj rada je utvrditi učestalost i uzroke depresivnih poremećaja kao i komparaciju kroz životne cikluse. Uzorak je činilo 100 žena, prosečne starosti od 35-52 godine, 50 žena je imalo visoku diplomu, a 50 sa srednjom i nižom spremom. Kao najčešći uzrok depresije u 70% žena bio je stres i to posebno kumulativni. Izdvaja se gubitak posla, mobing. A kao precipitirajući faktori su: bračna neverstva, razočarenje u prijatelje, gubitak roditelja, kao jedine prave podrške.

METOD RADA

Tokom rada korišćeni su: psihijatrijski intervjui, psihijatrijski protokoli, komparativna analiza i *Hamiltonova skala depresivnosti*.

REZULTATI RADA

Svih 100 ispitanica imalo je dijagnozu depresije različitog intenziteta. Njih 50 kroz istoriju bolesti od ranije imaju depresivne epizode. U osnovi se vidi da rezultati pokazuju porast depresije u pojedinim životnim ciklusima žene 100% i da su kao okidač imali stres, posebno kumulativni.

Komparativnom analizom 25% imalo je teže depresivne faze za vreme menstruacije, 5% za vreme steriliteta, 15% za vreme PMS-a, 5% za vreme trudnoće i čak 70% za vreme menopauze, 5% žena imalo je psihotičnu depresiju u nekoj od faza životnog ciklusa, lošije prognoze sa bolničkim tretmanima.

Hamiltonova skala pokazuje skor iznad 24 kod 30 pacijentkinja, skor ispod 17 kod 10 pacijentkinja, a skor od 17-24 imalo je preostalih 60. A lečenje i dalje traje ambulantno.

Čak 60% pacijentkinja imaju raniji početak menopauze za 4-5 godina, nego što su imale njihove majke i bake. Sve navode stres na radnom mestu među dominantnijim stresovima kod 100%.

Komparativnom analizom zapaža se porast depresivnih poremećaja kod žena sa visokom diplomom u odnosu na niže kvalifikacije za 20%.

ZAKLJUČAK

Problem depresije u različitim životnim ciklusima zahteva multidisciplinarni pristup i pronalaženje adekvatnog mesta za psihosocijalne faktore u nastanku i terapiji ovog sve češćeg psihičkog poremećaja.

Kako je menopauza počela i ranije da se javlja kod nekih i sa 35 godina, savetuje se intenzivna promena ritma života.

DEPRESSION THROUGH THE LIFECYCLE OF THE FEMALE

Summary

Depression shows epidemic proportions in the world as well as in Belgrade, Serbia. Modern way of life with all its characteristics contributes to the increase of depressive disorders, particularly during the female menstrual cycle, PMS, pregnancy, infertility and menopause.

The main aim of this study was to determine the frequency and causes of depression, as well as comparison through the life cycles. The sample included 100 women, between 35 and 52 years of age.

The study was conducted at the Health Center "Savski venac" in Belgrade.

Tools used to conduct this study were psychiatric interview, psychiatric protocols and Hamilton Depression Scale comparative analysis.

The study results show depression increase over the life cycle, especially during menopause at 70% of women. Earlier menopause start for 5 years, had 60% of patients, and it was determined as a provoking factor, according to the cumulative stress at work. Comparative analysis showed an increase of depressive disorders at women with college degree compared to women with lower qualifications, for about 20%.

It can be concluded that the problem of depression in different life cycles requires a multidisciplinary approach and finding a place to psycho-social factors in the development and treatment of all frequent mental disorders.

Key words: depression, life cycles, menopause, multidisciplinary approach